

*Ишембитов Р.Г.
студент
«Башкирская академия государственной службы
и управления при Главе Республики Башкортостан»
Россия, Уфа*

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО- НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Аннотация. Данная статья рассматривает общие характеристики осуществления контрольно-надзорной деятельности, а также представляет информацию об особенностях контрольно-надзорной деятельности органами государственной власти на примере Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее – Министерство).

Автор предоставляет информацию об основных проблемах в контрольно-надзорной деятельности министерства, предлагает пути решения данных проблем для успешной и качественной реализации контрольно-надзорных функций в Министерстве.

Актуальность темы состоит в том, что в конъюнктуре нашего времени остро стоит вопрос о реформе контрольно-надзорной деятельности всех органов государственной власти Российской Федерации.

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, проблемы контрольно-надзорной деятельности, социальная сфера, законодательная база.

*Ishembitov R.G.
student
«Bashkir Academy of Public Service
and Management under the Head of the Republic
of Bashkortostan»
Russia, Ufa*

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES BY STATE AUTHORITIES IN THE SOCIAL SPHERE

Abstract. This article examines the general characteristics of the implementation of control and supervisory activities, and also provides

information on the features of control and supervisory activities by public authorities on the example of the Ministry of Family, Labor and Social Protection of the Population of the Republic of Bashkortostan (hereinafter - the Ministry).

The author provides information about the main problems in the control and supervisory activities of the Ministry, suggests ways to solve these problems for the successful and high-quality implementation of control and supervisory functions in the Ministry.

The relevance of the topic lies in the fact that in the context of our time, the issue of reforming the control and supervisory activities of all state authorities of the Russian Federation is acute.

Keywords: control and supervisory activities, problems of control and supervisory activities, social sphere, legislative framework.

Контрольно-надзорная деятельность в настоящее время является одной из важнейших функций органов государственной власти. Она направлена на обеспечение соблюдения законности, прав и свобод граждан, а также на защиту общественных интересов. В социальной же сфере контрольно-надзорная деятельность играет особую роль, поскольку направлена на защиту наиболее уязвимых слоёв населения.

Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации в последние десятилетия прошла серьёзный путь комплексного реформирования, обусловленного развитием идей, принципов и подходов, лежащих в её основе и отражающих приоритеты во взаимоотношениях государства, общества, бизнеса и отдельных граждан.

Контрольно-надзорная деятельность - это выполнение функций государства посредством действия всех разновидностей государственного надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства.

Осуществление контрольно-надзорной деятельности в органах государственной власти в социальной сфере является важным аспектом обеспечения соблюдения законодательства и защиты прав граждан.

Министерство является органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в сфере семьи, труда, социальной защиты населения, занятости населения, опеки и попечительства, защиты прав детей, а также по оказанию государственных услуг в этих сферах.

В соответствии с возложенными на него полномочиями Министерство осуществляет контрольно-надзорную деятельность в следующих сферах:

- занятость населения;
- социальное обеспечение;
- социальная защита семьи и детей;
- опека и попечительство;

– защита прав детей.

В Министерстве контрольно-надзорную деятельность осуществляет сектор контрольно-надзорной деятельности.

Основные особенности осуществления контрольно-надзорной деятельности в Министерстве включают в себя следующее.

Законодательная база: деятельность в сфере труда и социальной защиты населения регулируется федеральными законами и законами Республики Башкортостан, а также иными нормативно правовыми актами. Министерство выполняет контроль и надзор в соответствии с данной законодательной базой.

Контрольно-надзорная деятельность в Министерстве является одним из важных инструментов обеспечения соблюдения прав и интересов граждан в области социальной защиты.

Также одной из основных особенностей осуществления контрольно-надзорной деятельности в министерстве является то, что оно имеет свои подведомственные организации, и само же проводит контрольно-надзорные мероприятия данных учреждений, туда же входят различные государственные казённые учреждения Республики, государственные автономные учреждения социального обслуживания населения Республики и другие учреждения.

Важно отметить, что в связи с особенностями организации и проведения контрольно-надзорных мероприятий в 2022-2023 гг. фактически наложен мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, что, с одной стороны, облегчило осуществление организациями своей деятельности, а с другой, существенно нарушает права и законные интересы простых граждан.

Из предоставленной информации в Докладе об итогах работы Министерства за 2022 год можно выделить следующие основные проблемы контрольно-надзорной деятельности Министерства.

Проблемы, связанные с недостатками процедур проведения проверок и применения мер в отношении фактов выявленных нарушений:

– высокая степень «усмотрения» должностных лиц при проведении контрольно-надзорных мероприятий (субъективизм должностных лиц при проведении контрольно-надзорных мероприятий);

– недостаточная квалификация кадров. В настоящее время в системе Министерства наблюдается нехватка квалифицированных кадров, обладающих необходимыми знаниями и навыками для осуществления контрольно-надзорной деятельности. Это приводит к снижению качества контрольно-надзорных мероприятий в Министерстве.

Для решения вышеуказанных проблем контрольно-надзорной деятельности Министерства необходимо принять следующие меры:

– разработать пошаговый алгоритм действий для исключения возможности «усмотрения» должностными лицами при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

– повышение квалификации кадров. Необходимо организовать повышение качественной квалификации кадров, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность в социальной сфере. Это позволит повысить качество контрольно-надзорных мероприятий и его престиж.

Внедрение предложенных рекомендаций будет способствовать реальному повышению эффективности и качества контрольно-надзорных мероприятий Министерства.

Использованные источники:

1. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
4. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
6. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания,
https://mintrud.bashkortostan.ru/about/supervisory_activities/4762/
7. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда, <https://eisot.rosmintrud.ru/gosudarstvennyj-nadzor-i-kontrol>
8. Васильев В. И. Развитие демократических принципов институтов на муниципальном уровне / В. И. Васильев, А. Е. Постников, А. Е. Помазанский. — Москва: НОРМА; ИНФРА-М, 2019. — 285 с.